

УДК 159.9

ВЛИЯНИЕ КОРОТКОГО ЦИФРОВОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА НА КОГНИТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ВНИМАНИЯ И ПАМЯТЬ

НУРМАГАМБЕТОВА ЗАРИНА РУСЛАНОВНА

Студент Института образования и менеджмента Западно-Казахстанского
инновационно-технологического университета

Научный руководитель – **ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА**
Уральск, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается влияние короткого цифрового развлекательного контента на когнитивные показатели внимания и памяти у студентов. Анализируются психологические механизмы восприятия и переработки фрагментарной информации в условиях цифровой среды. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление изменений концентрации внимания и слухоречевой памяти после просмотра коротких видеоматериалов. Полученные данные свидетельствуют о снижении показателей внимания при относительной устойчивости памяти, что подтверждает избирательный характер воздействия цифрового контента на когнитивные функции.

Ключевые слова: короткий цифровой контент, внимание, память, клиповое мышление, когнитивная нагрузка, многозадачность, цифровая среда

В эпоху интенсивного роста информационных потоков особое место в цифровой медиасреде занимает короткий развлекательный контент, характеризующийся высокой доступностью и популярностью среди представителей различных возрастных категорий. Короткий цифровой контент представляет собой разновидность цифрового медеаконтента, характеризующуюся краткой продолжительностью, высокой динамичностью на ориентацией на быстрое вовлечение пользователя. Данный тип контента включает в себя короткие видеоролики, клипы и иные форматы с фрагментарной подачей информации, активно распространяемые через социальные сети и онлайн платформы, таких как Instagram, TikTok и YouTube Shorts.

Короткий цифровой развлекательный контент способствует формированию *клипового мышления*, что сопровождается изменением темпа и структуры мыслительных операций. В частности, снижается способность к глубокому анализу, синтезу и обобщению информации. Одновременно отмечается снижения уровня концентрации внимания и ухудшения показателей произвольного запоминания, что обусловлено быстрой сменой стимулов. Указанные особенности приводят к когнитивной перегрузке, проявляющейся в повышенной утомляемости, снижении эффективности когнитивной деятельности, сокращение когнитивных усилий, увеличение «когнитивной лени» и, как следствие, затормаживание когнитивного развития.

Таким образом, клиповое мышление представляет собой фрагментарный, мозаичный способ переработки информации, характеризующийся высокой скоростью переключения внимания, что приводит к снижению объёма усваиваемой информации и затрудняет ее целостное осмысление и долговременное запоминание. При этом происходит «...замена линейного, бинарного мышления нелинейным», которое, к сожалению, не приводит к глубине понимания».

Постоянное взаимодействие с цифровым контентом влияет не только на внимание, но и на способы усвоения информации. Внимания является ключевой когнитивной функцией, обеспечивающий способность концентрироваться на релевантной информации и игнорировать посторонние стимулы. Вместе с тем, непрерывное переключение между

различными задачами, характерное для цифровой среды, может приводить к возникновению так называемого «эффекта рассеянного внимания».

Многозадачность вынуждает внимание постоянно переключаться между различными мини-задачами с целью повышения эффективности работы. Однако большинство исследований указывает на то, что подобная практика распределения внимания не повышает производительность, а напротив, способствует её снижению. Аналогичный эффект наблюдается при потреблении короткого цифрового развлекательного контента, например, короткие видеоролики, где быстрая смена визуальных и аудиальных стимулов вынуждает пользователя постоянно переключать фокус внимания. Это ведёт к поверхностной обработке информации, снижению концентрации и ухудшению произвольного запоминания.

В результате продолжительного воздействия короткого цифрового развлекательного контента наблюдается когнитивное перенапряжение, умственная усталость, рассеянность внимания и повышенная раздражительность. Эти проявления указывают на ограничения способности человеческого мозга эффективно перерабатывать информацию, что особенно важно учитывать в контексте изучения памяти. Один из ключевых вопросов, обсуждаемых в исследованиях памяти, касается её пропускной способности. Известно, что способность человека запоминать и хранить информацию ограничена, что объясняется сравнительно небольшим объёмом кратковременной памяти. Соответственно, чем меньше объём кратковременной памяти, тем менее эффективно происходит усвоение информации. Одной из первых гипотез о фиксированных пределах обработки информации является гипотеза Джорджа Миллера. В своей статье «Магическое число семь плюс-минус два: некоторые пределы нашей способности обрабатывать информацию» Миллер утверждает, что объём кратковременной памяти составляет примерно 7 ± 2 единицы информации. Иными словами, одновременно человек способен запомнить не более семи элементов – чисел, предметов или слов. В настоящее время это число уточнено до пяти, однако основная идея остаётся прежней: объём кратковременной памяти ограничен и относительно невелик.

Современный этап развития общества характеризуется высокой степенью цифровизации и постоянным ростом объёма визуально-аудиальной информации. Цифровая среда становится неотъемлемой частью повседневной жизни человека, оказывая существенное влияние на особенности познавательной деятельности. В данных условиях особое внимание исследователей привлекает короткий цифровой развлекательный контент, получивший широкое распространение благодаря своей доступности, наглядности и ориентации на быстрое эмоциональное вовлечение пользователя.

Короткий цифровой контент представляет собой форму медиапродукта, отличающуюся краткой продолжительностью, высокой плотностью стимулов и фрагментарной структурой подачи информации. Его восприятие не требует значительных когнитивных усилий, что способствует быстрому переключению внимания и формированию привычки к поверхностной переработке информации. С позиции когнитивной психологии подобный формат взаимодействия с информацией может оказывать влияние на базовые познавательные процессы, прежде всего на внимание и память.

Внимание рассматривается как психический процесс, обеспечивающий избирательность и направленность сознательной деятельности. Оно выступает необходимым условием эффективного восприятия, переработки и усвоения информации. В условиях цифровой среды внимание подвергается постоянной стимуляции, что приводит к увеличению нагрузки на регуляторные механизмы. Частая смена визуальных и звуковых раздражителей, характерная для короткого развлекательного контента, способствует формированию нестабильного, легко переключаемого внимания. В результате снижается способность к длительной концентрации и произвольному удержанию фокуса на одном объекте или задаче.

Особую роль в данном контексте играет феномен постоянного переключения внимания, который нередко ошибочно воспринимается как многозадачность. Психологические исследования показывают, что в действительности человек не способен одновременно

эффективно выполнять несколько когнитивных задач, а лишь быстро переключается между ними. Такое переключение сопровождается затратами когнитивных ресурсов, что приводит к снижению общей продуктивности и росту умственного утомления. Короткий цифровой контент, требующий минимального времени для обработки каждого фрагмента информации, усиливает данную тенденцию, закрепляя стиль когнитивного функционирования, ориентированный на скорость, а не на глубину переработки.

Наряду с вниманием, существенным изменениям может подвергаться и память как система процессов запоминания, хранения и воспроизведения информации. Эффективность запоминания напрямую связана с уровнем концентрации внимания и характером переработки поступающего материала. При поверхностном восприятии информация фиксируется преимущественно на уровне кратковременной памяти и не всегда переходит в долговременное хранилище. Это связано с ограниченным объемом кратковременной памяти и её чувствительностью к перегрузке.

С точки зрения классических представлений когнитивной психологии, кратковременная память обладает ограниченной пропускной способностью и может удерживать лишь небольшое количество элементов одновременно. В условиях постоянного поступления новых стимулов происходит вытеснение ранее воспринятой информации, что затрудняет её осмысленное запоминание. Короткий цифровой развлекательный контент, характеризующийся высокой скоростью смены образов, создает условия для подобной перегрузки, особенно при длительном и регулярном потреблении.

В то же время память обладает более устойчивыми механизмами по сравнению с вниманием, что позволяет ей в определённых условиях компенсировать негативное воздействие внешних факторов. Кратковременное взаимодействие с цифровым контентом может не приводить к выраженным нарушениям запоминания, однако при систематическом воздействии возрастает риск снижения эффективности произвольного запоминания и воспроизведения информации. Особенно уязвимыми в данном отношении оказываются учебная деятельность и процессы усвоения нового материала, требующие концентрации и осмысленной переработки информации.

Таким образом, короткий цифровой развлекательный контент выступает специфическим фактором когнитивной среды, оказывающим влияние на особенности функционирования внимания и памяти. Его воздействие проявляется в изменении темпа когнитивных процессов, повышении фрагментарности восприятия и снижении устойчивости внимания. Учитывая возрастающую роль цифровых технологий в образовательной и повседневной деятельности, изучение психологических последствий взаимодействия с данным типом контента приобретает особую актуальность и требует эмпирического подтверждения.

В условиях активного распространения цифровых технологий и увеличения времени, проводимого в медиасреде, особую значимость приобретает эмпирическое изучение влияния короткого цифрового развлекательного контента на когнитивные функции. Несмотря на наличие теоретических положений, указывающих на возможные изменения внимания и памяти под воздействием фрагментарной информации, вопрос о степени и характере данного влияния остается недостаточно изученным, особенно в студенческой среде. Это обуславливает необходимость проведения экспериментального исследования, направленного на выявление изменений когнитивных показателей после воздействия короткого цифрового развлекательного контента.

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение и влияние короткого развлекательного контента на когнитивные показатели: внимания и память.

Гипотеза предполагается, что после просмотра короткого цифрового развлекательного контента показатели внимания и памяти снижаются по сравнению с исходными значениями.

В исследовании приняли участие 15 студентов первого курса Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета. Для оценки когнитивных функций использовались следующие методики:

- Методика А. Р. Лурия «Запоминание 10 слов» - для оценки слухоречевой памяти;
- Методика «Кольца Ландольта» - для оценки концентрации внимания.

Исследование проводилось в два этапа:

1. Первый этап: измерялись показатели памяти и внимания у испытуемых до воздействия видеоконтента;

2. Второй этап: на следующий день после просмотра 20-минутных коротких видеороликов повторно измерялись показатели памяти и внимания.

Для анализа изменений когнитивных показателей использовался внутригрупповой дизайн с повторными измерениями.

Обработка данных проводилась с применением методов описательной статистики и t-критерия Стьюдента для связанных выборок.

Среднее арифметическое значение показателей рассчитывалось по формуле:

$$M = \Sigma X / N,$$

где M - среднее арифметическое значение показателя;

ΣX - сумма индивидуальных результатов испытуемых;

N - количество испытуемых в выборке.

Анализ показателей памяти (методика А. Р. Лурия «Запоминание 10 слов»).

На первом этапе исследования сумма индивидуальных показателей воспроизведения слов составила 120.

При количестве испытуемых $N = 15$ среднее значение рассчитывалось следующим образом:

$$M1 = 120 / 15 = 8,0.$$

На втором этапе исследования сумма индивидуальных показателей составила 117:

$$M2 = 117 / 15 = 7,8.$$

Процентное изменение показателя памяти рассчитывалось по формуле:

$$\Delta\% = (M1 - M2) / M1 \times 100\% = 2,5\%.$$

Таким образом, снижение показателей памяти составило 2,5% и не выходит за пределы нормативных значений.

По результатам t-критерия Стьюдента статистически значимых различий выявлено не было ($p > 0,05$).

Анализ показателей внимания (методика «Кольца Ландольта»).

Средний показатель концентрации внимания на первом этапе составил:

$$M1 = 0,80.$$

На втором этапе:

$$M2 = 0,60.$$

Процентное снижение концентрации внимания рассчитывалось по формуле:

$$\Delta\% = (0,80 - 0,60) / 0,80 \times 100\% = 25\%.$$

Таким образом, концентрация внимания снизилась на 25% по сравнению с исходными значениями.

Различия являются статистически значимыми ($p < 0,001$).

Таким образом, Выдвинутая гипотеза о снижении показателей внимания и памяти после просмотра короткого цифрового развлекательного контента подтвердилась частично. В ходе исследования выявлено статистически значимое снижение концентрации внимания на 25% по сравнению с исходными значениями, тогда как показатели слухоречевой памяти существенных изменений не продемонстрировали и сохранились в пределах нормативных значений.

Полученные результаты указывают на избирательный характер влияния кратковременного цифрового развлекательного контента, при котором функция внимания оказывается более уязвимой по сравнению с памятью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Антоненко А. А. Характерологические особенности подростков, предпочитающих различные типы деятельности в сети Интернет // Психическое здоровье. 2013. Т. 11. № 12 (91). С. 58–65.
2. Миллер, 1964 – Миллер Д.А. Магическое число семь плюс-минус два: некоторые ограничения в нашей способности обрабатывать информацию // Инженерная психология. Сборник статей / Пер. с англ., под ред. Д.Ю. Панова, В.П. Зинченко. М.: Прогресс, 1964. С. 192–255.
3. Rosen, L. D., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2013). Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying. *Computers in Human Behavior*, 29 (3), 948–958.